

POTENCIAL CLARIFICANTE DE BIOCOAGULANTES PARA TRATAMENTO DE ÁGUA: MORINGA E BABOSA

¹Hugmario Gomes dos Santos Filho, ²Maria Eduarda Medrado Filgueira, ³Paulo Henrique Medrado Lima e ⁴Elizangela Maria de Souza.

¹Graduando em Agronomia, IFSertãoPE, Campus Petrolina Zona Rural, Petrolina, Brasil, hugmario.gomes@aluno.ifsertao-pe.edu.br, ORCID: 0009-0009-7835-3563;

²Graduanda em Agronomia, IFSertãoPE, Campus Petrolina Zona Rural, Petrolina, Brasil, maria.medrado1@aluno.ifsertao-pe.edu.br, ORCID: 0009-0003-0739-9333;

³Graduando em Agronomia, IFSertãoPE, Campus Petrolina Zona Rural, Petrolina, Brasil, paulo.henrique4@aluno.ifsertao-pe.edu.br, ORCID: 0009-0005-8557-5982;

⁴Doudora em Zootecnia, Docente, IFSertãoPE, Campus Petrolina Zona Rural, Petrolina, Brasil, elizangela.maria@ifsertao-pe.edu.br, ORCID: 0000-0002-8949-3774.

Eixo Temático III – Tecnologias para abastecimento de água
Biocoagulantes como alternativas para tratamento de água .

RESUMO

O acesso à água de qualidade ainda representa um desafio em muitas comunidades do semiárido brasileiro. Nesse cenário, os biocoagulantes surgem como alternativa sustentável, de baixo custo e fácil acesso. Este trabalho teve como objetivo avaliar o potencial clarificante da babosa (*Aloe vera*) e da moringa (*Moringa oleifera*), aplicadas isoladamente e em combinação, no tratamento de água de açude do Projeto Senador Nilo Coelho – Núcleo 6 (N6), em Petrolina-PE. Foram realizados quatro tratamentos com amostras de 100 mL, variando as proporções de babosa e moringa. Observou-se melhora visual da claridade da água, indicando a eficiência dos biocoagulantes como agentes naturais de coagulação/floculação. Os resultados apontam a viabilidade de uso desses materiais como alternativa sustentável aos coagulantes químicos convencionais.

Palavras-chave: sustentabilidade, clarificação, babosa, moringa, tratamento.

INTRODUÇÃO

A invisibilização e a falta de políticas públicas evidenciam a precariedade do acesso à água de qualidade, refletindo o descaso governamental diante de algo essencial para melhorar a qualidade de vida da sociedade. Nesse contexto, tornou-se necessária a busca por alternativas como os biocoagulantes, capazes de reduzir a turbidez e melhorar a claridade da água.

Entre os mais estudados destacam-se a moringa (*Moringa oleifera*), cujas sementes contêm proteínas que favorecem a coagulação, e a babosa (*Aloe vera*), rica em compostos com ação aglutinante. Esses materiais se apresentam como opções sustentáveis e de fácil acesso, especialmente em comunidades rurais. Neste trabalho, foram avaliados diferentes tratamentos em triplicata, utilizando babosa e moringa de forma isolada e em combinação, para verificar

seu potencial clarificante na água de açude.

MATERIAIS E MÉTODOS

A água utilizada nos experimentos foi coletada em um açude localizado no Projeto Irrigado Senador Nilo Coelho, Núcleo 6 (N6), no município de Petrolina-PE, e posteriormente acondicionada em béqueres de 100 mL, que serviram como recipientes experimentais. Para a realização dos testes, foram empregados dois biocoagulantes naturais: o extrato da polpa da babosa (*Aloe vera*), preparado manualmente, e o pó obtido a partir da trituração das sementes secas de moringa (*Moringa oleifera*).

Foram conduzidos quatro experimentos distintos em triplicata, aplicando-se diferentes proporções e combinações: (1) 1 mL do suco da babosa; (2) 0,2 g do pó da moringa; (3) 1 mL de babosa associado a 0,2 g de moringa; e (4) 0,5 mL de babosa combinado com 0,1 g de moringa. As amostras foram observadas em intervalos de 10, 20 e 30 minutos, 1 hora e 24 horas, considerando-se a coloração e a turbidez da água. Após 24 horas, foi realizada a medição do pH de cada tratamento, obtendo-se os valores de 7,53; 7,34; 7,26 e 7,42, respectivamente.

Figura 1. Açude- Projeto Irrigado Senador Nilo Coelho, Núcleo 6.
Fonte: Elaboração própria, 2025.

Figura 2. Água pura, sem tratamento.
Fonte: Elaboração própria, 2025.

Figura 3. Tratamento 1- Babosa.

Fonte: Elaboração própria, 2025.

Figura 4. Tratamento 2- Moringa.
Fonte: Elaboração própria, 2025.

Figura 5. Tratamento 3- 0,2 g de moringa e 1 mL de babosa.
Fonte: Elaboração própria, 2025.

Figura 6. Tratamento 4- 0,1 g de moringa e 0,5 mL de babosa.
Fonte: Elaboração própria, 2025.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Em todos os experimentos foi possível observar um efeito clarificante visível, ainda que cada tratamento tenha apresentado particularidades. A babosa isolada mostrou resultados expressivos de redução da turbidez já nas primeiras observações, enquanto a moringa apresentou efeito mais gradual. As combinações, por sua vez, também se mostraram eficazes, sugerindo um possível efeito

complementar entre cada biocoagulante.

Para melhorar a avaliação visual e auxiliar na remoção de partículas suspensas, após o período de coagulação as amostras foram filtradas utilizando filtros de papel do tipo doméstico, tradicionalmente utilizados para preparo de café. Essa etapa foi importante para evidenciar a diferença de claridade entre os tratamentos, já que os flocos formados ficaram retidos no filtro, permitindo maior percepção da limpidez da água.

Após 24 horas, os valores de pH medidos mantiveram-se próximos à neutralidade (entre 7,26 e 7,53), condição adequada para águas destinadas ao consumo humano. Além disso, um teste de aceitabilidade com cerca de 30 pessoas avaliou o aroma e o odor das amostras. Nesse caso, os resultados mais bem aceitos foram a babosa isolada e a combinação de 0,5 mL de babosa + 0,1 g de moringa, com destaque para a primeira.

Esses resultados reforçam o potencial da Aloe vera e da Moringa oleifera como biocoagulantes naturais. No entanto, é importante destacar que os dados obtidos são observacionais e qualitativos, sendo necessárias análises físico-químicas e microbiológicas para comprovar a eficiência em escala ampliada e atestar a potabilidade da água.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os tratamentos demonstraram que o suco de babosa (*Aloe vera*) e o pó de sementes de moringa (*Moringa oleifera*) possuem potencial como biocoagulantes naturais, promovendo a clarificação da água de forma visível. A babosa apresentou efeito mais rápido, enquanto a moringa atuou de forma gradual, e as combinações mostraram efeito complementar.

O uso de filtros de papel permitiu melhor visualização da claridade, e os valores de pH permaneceram próximos à neutralidade, indicando segurança química para consumo. Testes sensoriais mostraram boa aceitabilidade das amostras, especialmente com babosa isolada.

Embora os resultados sejam promissores, eles são observacionais, e análises físico-químicas e microbiológicas são necessárias para confirmar a eficiência e a potabilidade da água em escala maior. Ainda assim, esses biocoagulantes naturais mostram-se como alternativas sustentáveis e acessíveis para o tratamento de água.

AGRADECIMENTOS

Agradeço a grande força, a compreensão e o tempo da professora Elizangela Maria para realização de todo este experimento, aos meus colegas e coautores e ao II Sanea Brasil pela oportunidade de apresentar este trabalho.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ABATE, Isabella Dantas. Coagulação de resíduos por aloe vera (a. Barbadensis, miller) em águas poluídas: uma estação de tratamento de água portátil. 2023. Trabalho de conclusão de Curso (Curso Superior de Tecnologia em Polímeros) – Fatec José Crespo Gonzales, Sorocaba, 2023.

Francisco, Adriana Ribeiro, e Camila Clementina Arantes. “Utilização Conjunta de Coagulantes Naturais à Base de *Moringa oleifera* e *Aloe vera* no Tratamento de Água do Rio Solimões – Amazonas.” Anais do 33º Congresso Brasileiro de Engenharia Sanitária e Ambiental, [local do evento], 2025, p. [páginas]. ABES.

Santos, Michelle Silva, Milena Martins da Silva, Cláudia Maria do Socorro Cruz Fernandes Chelala, Lina Bufalino, e Karina Cardoso Valverde. “Alternativas Sustentáveis para o Tratamento de Água com o Uso de Coagulantes Naturais: Uma Revisão.” In *Tópicos Atuais em Ciências e Tecnologia das Águas*, vol. 1, 23–36. Macapá: Editora Científica, 2024.

Santos, Rafael Leite dos. *Uso da Moringa Oleífera como Coagulante no Tratamento de Água: Revisão da Literatura*. Trabalho de Conclusão de Curso, Bacharelado Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia, Universidade Federal Rural do Semi-Árido, Pau dos Ferros, 2022. Acesso em 27 de setembro de 2025. <https://repositorio.ufersa.edu.br/handle/prefix/8568>.